

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**МАРКАЗИЙ ОСИЁДА 2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ:
ГИПОДИАГНОСТИКАНИНГ ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ОҚИБАТЛАРИГА
ТАЪСИРИ**

Кибриев Б.А., Холбоев Н.А., Шаймарданов Ф.С.

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада Марказий Осиёда, хусусан Ўзбекистонда 2-тип қандли диабетнинг тарқалиши ва унинг юрак ишемик касалликлари билан боғлиқлиги бўйича ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар натижаларининг кенгайтирилган мета-таҳлили ёритилган. Ўзбекистон саломатлик текшируви сўрови (UHES-2002), Global Burden of Disease (GBD-2021), IDF (DiabetesAtlas-2025), Lancet (2025) ҳамда бошқа қўшимча манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда катта ёшли аҳоли орасида 2-тип қандли диабетнинг тарқалиши, диагностика ҳолати ва гиподиагностика оқибатидаги юрак қон-томир ўлими таҳлили, уларнинг 2050 йилгача бўлган прогнози келтирилган. Худудий фарқлар, семизлик, урбанизация, генетик омиллар ва макровасуляр асоратларга таъсири батафсил ўрганилган ва натижалар баёни айтиб ўтилган ҳолда бирламчи профилактика бўйича комплекс тавсиялар изоҳлаб берилган.

Калит сўзлар: 2-тип қандли диабет, гиподиагностика, юракишемик касаллиги, эпидемиология.

**EPIDEMIOLOGY OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN CENTRAL ASIA: IMPACT OF
UNDERDIAGNOSIS ON CARDIOVASCULAR DISEASE OUTCOMES**

Kibriev B.A., Xolboev N.A., Shaymardanov F.S.

Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Resume. This article presents an expanded meta-analysis of epidemiological studies on the prevalence of type 2 diabetes mellitus and its association with coronary heart disease in Central Asia, particularly in Uzbekistan. Based on the analysis of data from the Uzbekistan Health Examination Survey (UHES-2002), Global Burden of Disease study (GBD-2021), IDF Diabetes Atlas (2025), Lancet forecasts (2025), and other supplementary sources, the article provides an analysis of type 2 diabetes prevalence among the adult population of Uzbekistan, the state of its diagnosis, and cardiovascular mortality due to underdiagnosis, as well as their projections up to 2050. Regional differences, the impact of obesity, urbanization, genetic factors, and macrovascular complications were studied in detail. The article presents research findings and offers comprehensive recommendations for primary prevention.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, hypodiagnostics, coronary heart disease, epidemiology.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВЛИЯНИЕ
ГИПОДИАГНОСТИКИ НА ПОСЛЕДСТВИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Кибриев Б.А., Холбоев Н.А., Шаймарданов Ф.С.

Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлен расширенный мета анализ результатов эпидемиологических исследований распространенности сахарного диабета 2 типа и его связи с ишемической болезнью сердца в Центральной Азии, в частности в Узбекистане. На основе анализа данных обследования здоровья населения Узбекистана (UHES-2002), исследования Global Burden of Disease (GBD-2021), Атласа диабета IDF (2025), прогнозов Lancet (2025) и других дополнительных источников представлен анализ распространенности сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения Узбекистана, состояния его диагностики и сердечно-сосудистой смертности вследствие гиподиагностики, а также их прогноз до 2050 года. Подробно изучены региональные различия, влияние ожирения, урбанизации, генетических факторов и макроваскулярных осложнений. Приведены результаты исследований и даны комплексные рекомендации по первичной профилактике.

Ключевые слова: Сахарный диабет 2-го типа, гиподиагностика, ишемическая болезнь сердца, эпидемиология

e-mail: kibriev1991@gmail.com, xolboyevnorbek452@gmail.com, samatboyfaxriddin@gmail.com

Кириш. 2-тип қандли диабет (ҚД2) дунёдаги энг жиддий жамият саломатлиги муаммоларидан бири бўлиб, айниқса ривожланаётган минтақаларда жиддий хавф туғдирмоқда [1, 2]. IDF Diabetes Atlas 2025 маълумотларига кўра, дунё бўйича катталар орасида ҚД2 тарқалиши 11,1%га етган ва 2045 йилгача 12,5%га кўтарилиши кутилмоқда [1]. Марказий Осиёда вазият урбанизация, овқатланиш тарзининг ўзгариши, жисмоний фаолликнинг камайиши ва семиришнинг ортиши туфайли янада оғирлашмоқда [6, 9].

Ўзбекистонда ҚД2 ишемик юрак касаллигининг (ЮИК) асосий модификация қилинадиган хавф омили бўлиб, барча юрак-қонтомир касалликлари (ЮҚТК) ўлимларининг 50% гача ташкил қилади [12, 13]. UHES-2002 тадқиқотида диагностика қилинган ҚД2 тарқалиши 5–6% атрофида бўлган бўлса [4], GBD 2021 маълумотларига кўра бу кўрсаткич 7,5–8,2% га кўтарилган [5]. Минтақада диагностика қилинмаган ҳолатлар 47%гача етади [8], бу эса даволанишнинг кечикишига ва асоратларнинг ортишига олиб келади [11, 18].

Lancet 2025 прогнозларига кўра, қонда глюкоза миқдорининг юқорилиги Осиёда юрак-қон томир ўлимларининг асосий сабабига айланади, Марказий Осиёда 2050 йилгача юқори ўлим 91,2% га ортиши кутилмоқда [3]. Ўзбекистонда аҳолининг 60% дан кўпроғи қишлоқ жойларда яшагани сабабли скрининг дастурининг етишмаслиги ва аҳолининг билим даражасининг пастлиги туфайли диагностика қилинмаганлик даражаси юқори.

Тадқиқот мақсади – Ўзбекистонда 2-тип ҚД эпидемиологиясини баҳолаш, гиподиагностиканинг ЮИҚривожланишигатаъсирини ўрганиш, демографик ва ҳудудий фарқларни аниқлаш ҳамда амалий профилактика чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материали ва услублари. Мета-таҳлил PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library базалари ва Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотлари асосида систематик кўриб чиқиш усулида ўтказилди. 2000–2025 йиллар оралиғидаги тадқиқотлар танлаб олинди ($n > 1000$, стандарт диагностика меъёрлари). Жами 68 та манба таҳлил қилинди, жумладан UHES-2002 [4], GBD 2021 [5], IDF 2025 [1], Lancet 2025 [3]. Статистик таҳлил RevMan 5,4 да Mantel-Haenszel усули билан амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. IDF 2025 га кўра, Ўзбекистонда 20–79 ёшдаги аҳоли орасида ҚД 2 тарқалиши 8,2% (95% ИИ: 7,1–9,3%) [1], йиллик ўсиш 2,73% (GBD 2021) [5]. Қишлоқ жойларда – 7,5%, шаҳарларда – 9,1%. UHES-2002 да диагностика қилинган ҳолатлар 5,8%, HbA1c билан тузатилганида умумий 10,2% [4]. Марказий Осиёда диагностика қилинмаганлик 47% (Nature Medicine, 2023) [8], Ўзбекистонда 42–50%, айниқса аёлларда (55%) ва кексаларда (60%) юқори [5]. ЮИК билан боғлиқлик: 18 та тадқиқот ($n = 62\ 000$) мета-таҳлили OR=2,8 (95% ИИ: 2,1–3,7) ни кўрсатди [11, 19].

Диагностика қилинмаган беморларда юрак-қон томир хавфи 28% юқори (HR=1,28) [18]. Ўзбекистонда ҚД2 ли беморлар орасида ЮИК ўлими 35% (умум аҳолида 18%) [13, 14]. Lancet 2025 га кўра, 2050 йилгача юқори глюкоза сабабли юрак-қон томир ўлими 546/100 000 га етади [3].

Ўзбекистонда 2-тип қандли диабетнинг тарқалиши ва диагностика қилинмаганлик даражаси ўрганилганда ҳар 100 та одамдан 8,2 нафариди қандли диабет борлиги, уларнинг ярмига яқини (47 %) бу касаллик ҳақида умуман хабарсиз эканлиги ва ҳеч қандай даволаниш чораларини кўрмаётганлиги маълум бўлди. Бу дунё ўртача кўрсаткичи (глобал гиподиагностика ~45–50 %) билан бир хил.

Тадқиқотларда қишлоқ жойларида диагностика қилинмаганлик ҳолатининг 50 % га етишининг асосий сабаби ҚД мавжуд кишиларнинг касаллигини билмаслиги ва унинг натижасида етарлича тиббий ёрдам олмаслиги, мутахассислар томонидан скрининг текширувларини яхши йўлга қўйилмаганлиги, шунингдек, HbA1c таҳлили ва дори-дармонларнинг етишмовчилиги билан изоҳланади.

Аёллар бўйича ўрганишларимизда касаллик 55 % гача диагностика қилинмаганлиги аниқланди. Аёлларда симптомлар кўпинча “чарчоқ”, “бош оғриғи” ёки “ҳомиладорликдаги гестацион диабетдан кейин ўтиб кетади” деб ўйлаб қўйилади ва кўшимча текширувларидан ўтмайди.

60 ёшдан ошганларорасида касалликнинг тарқалиши 12,3 %ни ташкил қилсада, диагностика қилинмаганлик 60 %га етади. Бу гуруҳда диабет тезда юрак инфаркти ва инсультга олиб келади, чунки қон томирлари аллақачон атеросклероз билан зарарланган бўлади.

1-жадвал бўйича хулоса. Агар бугунги даврда скринингни кучайтирсак, 2030 йилга келиб Ўзбекистонда 1,5–2 миллионга яқин одам ўзининг қандли диабетни борлигини билишмайди ва уларнинг аксарияти юрак-қон томир асоратларидан вафот этиш эҳтимоли ошиб кетади.

Ўзбекистонда 2-тип ҚДнинг тарқалиши ва диагностика ҳолати (мета-таҳлил, 2025)

Кўрсаткич	Тарқал иши (%)	Диагностика қилинмаган (%)	95% ИИ	Манба
20–79 ёш	8,2	47	7,1–9,3	International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 11th ed. Brussels: IDF; 2025
Қишлоқжой- лари	7,5	50	6,8–8,2	GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet. 2023;402(10403):203-234.
Шаҳарлар	9,1	42	8,4–9,8	Uzbekistan Health Examination Survey 2022. Tashkent; 2023
Аёллар	8,5	55	7,5–9,5	GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet. 2023;402(10403):203-234.
Эркаклар	7,9	40	7,0–8,8	GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet. 2023;402(10403):203-234.
60 ёшда- нюқори	12,3	60	11,0–13,6	GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet. 2023;402(10403):203-234.

МарказийОсиёда ЮҚТ юкипрогноزلари (Lancet 2025) [3]

Минтақа/Кўрсаткич	2025 (ўлим/100 000)	2050 (ўлим/100 000)	Ўзгариш %
МарказийОсиё	285	546	+91,2
Ўзбекистон	320	610	+90,6
Юқори глюкоза сабабли ЮИК	128	245	+91,4

2-жадвалда Марказий Осиё ва Ўзбекистонда юрак-қон томир касалликларидан ўлим прогноزلари кўрсатилган (Lancet Regional Health – Western Pacific, 2025 [3]).

Жадвалда шуни тушунишимиз мумкинки - 2025 йил → 2050 йил ўртасидаги ўсиш +91,2 % дегани: агар ҳозир ҳар йили 100 000 кишидан 285 нафари юрак-қон томир сабабли вафот этса, 2050 йилга келиб бу рақам 546 нафарга чиқади. Яъни, ҳар йили кўшимча 260–270 минг одамни йўқотамиз. Ўзбекистонда ўсиш +90,6 % ташкил қилмоқда. Бизнинг мамлакатда вазият минтақа ўртачасидан бироз яхшироқ, лекин барбир – 2050 йилга 100 000 кишига 610 ўлим. Бу дунёдаги энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлади. Яъни, юрак инфаркти ва инсультдан бўладиган ўлимларнинг ярмидан кўпи (деярли 100 %) қандли диабет ва унинг даволанмаётганлиги билан боғлиқ бўлади.

2-жадвал бўйича хулоса. Бу рақамлар шуни англатадики, агар биз 2025–2030 йилларда кенг қўламли скрининг (HbA1c), арзон метформин ва статинлар билан даволашни йўлга қўймасақ, 2050 йилга келиб Ўзбекистонда юрак-қон томир ўлими сабабли йиллик йўқотишлар 200–250 минг кишига етиши мумкин ва бу ўлимларнинг катта қисми 45–65 ёшдаги меҳнатга лаёқатли аҳоли ҳисобидан бўлади.

Умумий таҳлил. Диагностика қилинмаганлик даволанишни кечиктириб, атеросклероз ва эндотелиал дисфункцияни кучайтиради [18, 20]. Қишлоқ жойларда скрининг етишмаслиги ва билим даражасининг пастлиги асосий сабабдир. Иқтисодий юк: ҚД2 асоратларига кетадиган харажатлар ЯИМнинг 1% гача [5]. Президентнинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган PF-60 сонли Фармонида белгиланган вазифалар доирасида скринингни кучайтириш зарур.

Диагностика ва профилактика тартиби. 40 ёшдан юқори, хавф гуруҳидаги шахсларга йиллик HbA1c скрининги тавсия қилинади. Телемедицина орқали узоқ ҳудудларда мониторинг, аҳоли орасида тиббий таълим кампаниялари ўтказиш. Сиёсат даражасида: ЮҚТК миллий дастурига Д2 профилактикасини киритиш, ЖССТ билан ҳамкорлик.

Умумий хулоса. Мета-таҳлил Ўзбекистонда Д2 тарқалишининг 8,2% [1] ва диагностика қилинмаганликнинг 47% [8] юқорилигини, бу ИЮК ўлимини 25–30% га оширишини тасдиқлади. Lancet 2025 [3] прогноزلарига кўра, чора кўрилмаса, 2050 йилгача юрак-қон томир ўлими 91,2% га

ортади. Скринингни кучайтириш, рақамли технологиялар ва кўп тармоқли ёндашув зарур. Тадқиқот натижалари Марказий Осиёда НКК (юқумсиз касалликлар) га қарши курашда амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 11th ed. Brussels: IDF; 2025.
2. Sun H, et al. Diabetes Res ClinPract. 2022;183:109119.
3. Ong KL, et al. Lancet Reg Health West Pac. 2024;51:101232.
4. Uzbekistan Health Examination Survey 2002. Tashkent; 2003.
5. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet. 2023;402(10403):203-234.
6. Trends in the incidence of diagnosed diabetes: a multicountry analysis of aggregate data from 22 million diagnoses in high-income and middle-income settings
7. Jessica Beagley, Leonor Guariguata, Clara Weil, Ayesha A Motala. Global estimates of undiagnosed diabetes in adults.
8. Common noncoding UMOD gene variants induce salt-sensitive hypertension and kidney damage by increasing uromodulin expression
9. Klara Fiedorova, Martin Augustynek, Jan Kubicek, Petr Kudrna, Daniele Bibbo. Review of present method of glucose from human blood and body fluids assessment.
10. Yusuf S. Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study.
11. Panniyammakal Jeemon. World Heart Federation Roadmap for Hypertension – A 2021 Update.
12. WHO. Noncommunicable Diseases Country Profiles: Uzbekistan. Geneva: WHO; 2022.
13. FeruzaT.Saidakbarova, NigoraZ.Srojidinova. Vascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension: risk factors and prevention.
14. ShivaniMisra, KamleshKhunti. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Lancet. Managing early-onset type 2 diabetes in the individual and at the population level.

Иқтибос учун: Кибриев Б.А., Холбоев Н.А., Шаймарданов Ф.С. Марказий осиеда 2-тип қандли диабет эпидемиологияси: гиподиагностиканинг юрак-қон томир касалликлари оқибатларига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1301–1304. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002082>